

OPERATSIYA DAVRLARI

Umarova Oysara

O'zbekiston Respublikasi, Andijon viloyati, Qo'rg'ontepa

Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi

maxsus fan o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy hamshira tibbiy muolajalar texnikasini bajarishini bilishi bilan birga, bemorning kasallik tufayli yuzaga kelgan va kelishi mumkin bo'lgan, ruhiy, ijtimoiy muammolarni aniqlay olishi va jamiyatdagi barcha kuchlarni ushbu muammolarni bartaraf etishga qarata olishi kerak va bemor bilan muloqotga kirish san'atini shunday egallash kerakki, u shirin so'zi, yumshoq muomalasi bilan bemorga hastalik girdobidan qutilishga yordam berishi kerakligi uchun etika qonun qoidalari to'grisida to'htalib o'tildi.

Kalit so'zlar: Operatsiya, antiseptika, xirurgiya, diagnostika, narkoz.

Operatsiya deb davo yoki diagnostik maqsadda to'qimalar va a'zolarga qilinadigan mexanik ta'sirga aytiladi.

Ko'p yillar davomida "operatsiya" deganda azobli og'riqlar yoki o'lim xavfi tushunib kelingan. Antiseptikagacha bo'lgan xirurgiyaga anatomik yo'nalish xos bo'lib, bunda anesteziya, qon quyish, jaroxat infeksiyasining oldini olish sirlari noma'lum bo'lib kelgan.

Xozirgi davrda esa operatsion xavf xatarlar bartaraf qilingan bo'lib, xirurgiya fiziologik yo'nalish olgan. Bunga esa bemorlarni operatsiyadan oldingi davrda xar tomonlama tekshirish, operatsiya va operatsiyadan keyingi davrlarda bemorlarni intensiv kuzatishlar orqali erishiladi. Zamonaviy xirurgiyada operatsiyaning muoffaqiyatli o'tishi og'riq sezgisining yetarli darajada kamaytirish orqali ta'minlanadi.

Xozirgi davrga kelib xirurg a'zo va to'qimalar xolatiga aniq baxo berishiga, topilgan patologik o'zgarishlarni o'z vaqtida va bekamu ko'st bartaraf qilishiga va shular tufayli operatsiyalarning samarali bo'lishiga barcha shart sharoitlar yetarli. Odatda xirurgik operatsiyalar davo maqsadda qilinadi, lekin diagnostik maqsadda qilinadigan operatsiyalar ham mavjud. Diagnostik operatsiyalarga biopsiyalar olish, qorin, plevra, bo'g'imlar bo'shliqlarini punktsiya qilish, peridural punktsiya va boshqalar, endoskopik tekshiruvlar (tsistoskopiya, bronxoskopiya, ezofagoskopiya, gastroskopiya, torakoskopiya, laparoskopiya va boshqalar), angiografiya va yurakni kateterizatsiya qilish, diagnostik torakotomiya va laparotomiyalar kiradi.

- Radikal operatsiyalar

Radikal operatsiyalar deb zararlangan a'zo yoki to'qimalar kesib olinadigan yoki olib tashlanadigan operatsiyalarga (appendektomiya, oshqozon rezektsiyasi) aytiladi va bunda kasallikning qaytalanishi kuzatilmaydi. Radikal operatsiyalar kengaytirilgan (rasshirenniye) va kombinirlangan (oshqozonning atrof a'zolarga o'sgan xavfli o'smasida bir vaqtning o'zida taloq, jigarning bir bo'lagi va limfa tugunlari olib tashlanadi) bo'ladi.

- Palliativ operatsiyalar

Palliativ operatsiyalarda kasallikning keltirib chiqaruvchi sababi yo'qolmaydi, faqatgina bemorlarning axvoli yengillashtiriladi xalos. Masalan xavfli o'sma yo'g'on ichak bo'lig'ini yopib qo'ygan bo'lsa va uni radikal bartaraf qilishning iloji bo'lmasa ichak xalqasi qorin old devoriga chiqariladi. Bunda ichak o'smasi olib tashlanmaydi, lekin ichak tutilishi bartaraf bo'ladi va sun'iy tashki ichak oqmasi yaratiladi.

Kechiktirib bo'lmaydigan (neotlojniye ili ekstrenniye) operatsiyalar

Kechiktirib bo'lmaydigan (neotlojniye ili ekstrenniye) operatsiyalar tezlikda bemorlarning statsionarga yotqizilishi va tashxisi aniqlanishidan keyingi birinchi ikki soat ichida amalga oshiriladi (o'tkir appenditsit, oshqozon yarasining teshilishi, siqilgan churra, o'tkir ichak tutilishi). Ba'zi xollarda esa (o'tkir qon ketishi, traxeostomiya) hayotiy ko'rsatmalar bo'yicha yaqin bir necha minut ichida operatsiyalar qilishga to'g'ri keladi.

- SHoshilinch (urgent) operatsiyalar

SHoshilinch (urgent) operatsiyalar bemorlarni statsionarga tushishidan keyingi birinchi kunlarda amalga oshiriladi, chunki bemorlarning axvoli jarayonning jadal kechishi natijasida operatsiya qilib bo'lmaydigan darajaga yetishi mumkin (xavfli o'smalar, tashqi ichak oqma yaralari, yurakning og'ir tug'ma nuqsonlari).

- Rejali operatsiyalar

Rejali operatsiyalar xoxlagan vaqtda amalga oshirilaverishi mumkin va bunda operatsiyaga tayyorgarlik bir ikki kun, zaruriyat bo'lganida esa xaftalab ham davom etaverishi mumkin.

Ko'pchilik hollarda operatsiyalar bir bosqichda bajariladi (appendektomiya, oshqozon rezektsiyasi, lobektomiya, qorinchalararo to'siq nuqsonini plastika qilish). Agarda bemorning axvoli og'ir bo'lib, operatsiyaning xajmi katta va xavf bo'lsa, bunday holatlarda operatsiya bir necha bosqichda qilinishi mumkin. Masalan, periappendikulyar abstsessda yallig'lanish infiltratining o'lchamlari katta bo'lsa, faqat yiringli bo'shliqni ochish va drenajlash operatsiyasi amalga oshiriladi xalos, appendektomiya esa yallig'lanish jarayonlari bartaraf bo'lganidan bir necha oylardan keyin bajariladi.

Ko'p bosqichli operatsiyaga teri plastikasini bajarish Filatov usulida migratsiyalanuvchi cho'ltoq qilish, qizilo'ngachni ingichka ichak xalqasini to'sh suyagi oldidan o'tkazib plastika qilish, yoki katta gemangiomalarni bosqichli bartaraf qilish operatsiyalari misol bo'la oladi.

Operatsiyalarga ko'rsatmalar bo'lishi mumkin:

1. Xayot uchun zarur.
2. Absolyut.
3. Nisbiy.

Absolyut ko'rsatmalar mazkur kasallikni yakkayu yagona davolash usuli operatsiya yo'li bo'lgan hollarda qo'yiladi.

Nisbiy ko'rsatmalar esa samarasi kamroq bo'lsada operatsiyadan boshqa davolash usullari ham borligida qo'yiladi. Nisbiy ko'rsatmalar ko'pincha rejali operatsiyalarda qo'llaniladi, bunda vaqtinchalik operatsiyadan voz kechish mumkinu, bundan bemor sog'ligiga aytarli zarar yetmaydi. Bitta kasallikning o'zida operatsiyaga ko'rsatma ham hayotiy, ham absolyut, ham nisbiy bo'lishi mumkin. Masalan asoratlangan 12 barmoq ichak yara kasalligida operatsiyaga ko'rsatma xayotiy bo'lishi mumkin (konservativ gemostatik davo samara bermaydigan profuz qon ketishida), yoki absolyut (stenoz rivojlanganida), yoki nisbiy (hech qanday konservativ davo choralari qilib ko'rilmagan xolatlarda) bo'lishi mumkin.

Operatsiyaga ko'rsatmalar quyishda xar bir xolatda kasallikning nafaqat oqibati, balki operatsiya qiluvchi xirurgning imkoniyatlari, operatsiya xonasining ta'miniy imkon darajasini (osnashenie i apparatura) ham hisobga olish zarur. Xirurg qilayotgan operatsiyasining muoffaqiyatiga o'zida ishonch topa olmasa, u operatsiyadan voz kechishi kerak, chunki xirurgiya bu sport emas, odam esa eksperiment ob'ekti emas. Qilingan operatsiyalar sonining ko'pligi hali bu xirurgning bilimi oshib ketdi degan gap emas. Xirurg assistentlik qilishi bilan birgalikda malakali xirurglar qilayotgan operatsiyalarni diqqat bilan kuzatishi va o'z malakasini oshirib borishi zarur.

Asossiz operatsiyalarning oldini olish maqsadida xirurg bemorlar bilan mukammal tanishishi, operatsiya rejasini mo'ljallashi va operatsiya oldi rejasini tuzishi shart. Operatsiya oldi rejasida quyidagilar o'z aksini topishi zarur:

1. Tashxisning asoslanishi (obosnovanie diagnoza).
2. Operatsiyaga ko'rsatmalar (pokazaniya k operatsii).
3. Qilinayotgan operatsiyaning rejasi (plan operatsii).
4. Og'riqsizlantirishning turi (vid obezbolivaniya).

Xirurgik operatsiya murakkab jarayon bo'lib, unda uchta asosiy bosqich tafovut qilinadi:

1. Operatsiya oldi davri va bemorlarni operatsiyaga tayyorlash.
2. Bevosita xirurgik operatsiya.
3. Operatsiyadan keyingi davrda bemorlar holatini intensiv kuzatish va parvarishlash.

Yuqorida aytib o'tilgan barcha bosqichlarning ta'minlanishi operatsiya muoffaqiyatining garovi bo'ladi.

- **Operatsiyadan oldingi davr**

Operatsiyadan oldingi davr bemorlarning statsionarga yotqizilishi yoki poliklinikaga murojat qilgan davridan boshlab operatsiya boshlangunigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Operatsiyadan oldingi davrni ikkita bosqichga bo'lish mumkin:

- 1) tashxisni aniqlash.
- 2) operatsiyaga tayyorlash.

Birinchi bosqichda kasallikning tashxisi aniqlanadi, barcha a'zo va tizimlarning holati tekshiriladi va operatsiyaga ko'rsatmalar aniqlanadi.

Ikkinchi bosqichda esa bemorlar operatsiyaga tayyorlaniladi.

Operatsiyaga tayyorgarlik davrida operatsiyadan keyingi asoratlarni oldini oluvchi va a'zolarning funktsional holatini yaxshilovchi chora tadbirlar o'tkaziladi. Kengaytirilgan, radikal operatsiyalar palliativ operatsiyalarga nisbatan ko'proq tayyorgarlik ko'rishni talab qiladi.

Rejali operatsiyalarga tayyorlashda quyidagi davrlar tafovut qilinadi:

1. Olis operatsiya oldi davri (otdalenniyy predoperatsionniyy period).
2. Yaqin operatsiya oldi davri (blijayshiy predoperatsionniyy period).
3. Bevosita operatsiya oldi davri (neposredstvenniyy predoperatsionniyy period).

Masalan bo'qoq kasalligida yoki yurak nuqsonlarida olis operatsiya oldi davrida sanator davo tavsiya qilinadi, tanglay murtaqlari va karies tishlar sanatsiya qilinadi.

Yaqin operatsiyadan oldingi davrda (7-15 kun davomida) somatik tizimlar holatiga e'tibor beriladi, bevosita operatsiyadan oldingi davrda esa sanitar gigienik ishlov o'tkazilib, siydik pufagi va to'g'ri ichak bo'shatiladi.

Bevosita operatsiyadan oldingi va Umumkasbiy (spetsifik) tadbirlar tafovut qilinadi. Bevosita operatsiyadan oldingi tadbirlar bir turdaligi va albatta qilinishi zarurligi bilan farqlanadi va u gigienik vanna qabul qilish, sochlarni qirish, tozalovchi ho'kna qilish va siydik qopini bo'shatishni o'z ichiga oladi.

Umumkasbiy (spetsifik) tadbirlar esa ma'lum bir operatsiyalar oldidan qilinishi bilan farq qiladi, masalan piloroduodenal stenoz bo'lganida oshqozonni bo'shatish, yo'g'on ichak operatsiyalari oldidan sifon xo'knasi qilish va o'pkaning yiringli kasalliklarida bronxlarni sanatsiya qilish shular jumlasiga kiradi.

Operatsiyadan oldingi tayyorgarlikka quyidagilar ham kiradi va ular:

- 1) bemorlarni asabiy holatini.
- 2) umumiy somatik holatini.
3. mahalliy jarayonlarni o'rganib yaxshilanadi.

Bemorlar asab tizimini tayyorlash quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Bemorlarni tinchlantirish.

2. Uyqusizlik bilan kurash.

3. Operatsiyaga bemorlarning shaxsiy roziligini olish, agarda bemor bolalik yoshida bo'lsa ota onasining roziligini olish zarur.

Bemorlar umumiy somatik holatini tayyorlash quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Qon aylanish tizimidagi o'zgarishlarni

bartaraf qilish.

2. Nafas tizimidagi o'zgarishlarni

bartaraf qilish.

3. Anemiyani bartaraf qilish.

4. Tromboz va emboliyalarni oldini olish.

5. Ovqat hazm qilish tizimini tayyorlash.

6. Siydik tanosil tizimini tayyorlash.

Bemorlarni maxalliy somatik tayyorlashga kiradi:

1. Operatsiya maydonini har xil o'zgarishlar bor yoki yo'qligiga tekshirish.

2. Vanna buyurish va kiyimlarini almashtirish.

3. Operatsiya maydonidagi sochlarni qirib tozalash.

- **Xirurgik operatsiya bir nechta bosqichga bo'linadi:**

1. Bemorni operatsiya stoliga yotqizish.

2. Operatsiya maydonini tayyorlash.

3. Og'riqsizlantirish.

4. Operativ yo'lni (dostup) tanlash.

5. Operatsiyani amalga oshirish.

6. Operatsiyani tugatish.

- Bemorlarning operatsiya stolidagi holati

1. Chalqancha holati (polojenie na spine).

2. Trendelenburg holati.

3. Yon holatlari (bokovoe polojenie).

4. Ginekologik holat.

5. Qoringa yotgan holat (polojenie na jivote).

6. Bemorning yarim o'tirgan holati: orqa kalla bo'shlig'idagi operatsiyalarda (polusidyachee polojenie bol'nogo: pri operatsiyax na zadney cherepnoy yamke).

Operatsiya amalga oshiriladigan soxa operatsiya maydoni deyiladi. Teriga ishlov berilganidan keyin operatsiya maydoni choyshablar bilan yopiladi va faqat kesim qilinadigan joygina ochiq qoldiriladi. Operatsiya soxasi bekitish uchun katta kichik choyshablar, sochiqlar va salfetaklar ishlatiladi.

Hajmi unchalik katta bo'lmagan, ambulator operatsiyalarda mahalliy anesteziya yordamida muayyan soxadagi nerv oxirlarida og'riq sezgisi yo'qotiladi.

Narkoz ostida qilinadigan operatsiyalarda operatsiya maydoni narkoz berilganidan keyin tayyorlanadi, chunki bemor narkozning qo'zg'alish davrida operatsiya maydonining sterilligini buzib qo'yishi mumkin.

Operativ yo'l (dostup) ning ahamiyati muxim bo'lib, u patologik o'choqqa yetib borish uchun qulay bo'lishi va operatsiyani amalga oshirishni yengillashtirishi kerak. Operativ yo'l anatomik jixatdan asoslangan va to'qimalarga minimal darajada shikast yetkazadigan bo'lishi zarur.

Operatsiyadan keyingi davr operatsiya tugagan vaqtdan boshlab, bemorlar ish qobiliyatining tiklanishigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Operatsiyadan keyingi davr uchta fazaga bo'linadi:

1. Erta fazasi – operatsiyadan keyingi

birinchi 3-5 sutkani o'z ichiga oladi.

2. Kechki fazasi – operatsiyadan keyingi 2-3

haftani o'z ichiga oladi.

3. Olis fazasi – bemorlar ish qobiliyatini tiklangunicha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi.

Operatsiya bemorlar uchun – ham fizik, ham ruxiy (psixicheskaya) shikast (travma) xisoblanadi. Operatsiyadan keyingi davrda sog'lom organizmda kuzatilmaydigan regenerativ va reparativ jarayonlar sodir bo'ladi. Operatsiyadan keyingi davrning kechishi 1) sillik yoki normal bo'lishi va 2) asoratlangan bo'lishi mumkin. Birinchi holatda organizmning biroz ifodalangan reaktsiyasi (umerenno viyajennaya reaktsiya organizma), ikkinchi xolatda esa – operatsion shikastga organizmning keskin ifodalangan (giperergik yoki anergik) xolati kuzatiladi va u organizmda keskin funktsional o'zgarishlarga, buning oqibatida esa asoratlarga sabab bo'lishi mumkin.

ADABIYOTLAR

Asosiy:

1. V.I.Struchkov - Obshchaya xirurgiya. M., Meditsina, 1986g.
YU.V.Struchkov
2. G.I.Volokolakov - Obshchaya xirurgiya. Riga, 1989g.
3. V.K.Gostiщev - Obshchaya xirurgiya. M., Meditsina, 1993
4. V.K. Gostiщev - Rukovodstvo po obshchey xirurgii. M., Meditsina, 1987g.
- 5.A.Grigoryan - Rukovodstvo po prakticheskim zanyatiyam po obshey xirurgii M., Meditsina, 1976g.
6. U.O.Aripov, SH.I. Karimov -Umumiy xirurgiya. T. , Toshkent, 1994g.

Kushimcha:

1. M.F.Mazurik - Ambulatsionnaya xirurgiya. Kiev, 1983g.
2. F.K.Kutashev - Spravochnik xirurga polikliniki. L., Meditsina, 1992g.
3. A.E.Odinov -Xirurgiya ambulatsionnogo vracha . M., Meditsina, 1973g.
4. Rukovodstvo po xirurgii pod redaksiyey B.. Petrovskogo. M., Meditsina, 1962g
5. Xirurgicheskie manipulatsii pod redaksiyey prof. B.O.Milkova. Kiev, 1985 g.
6. A.X.YAngiev M.YU.YUnusov M.R.Ashurova M.F.Rasulov – SHikastlanishlar. YOpiK shikastlar.1990y.

Internet ma'lumotlari:

1. www.mediasphera.ru,
2. www.links.spinet.ru,
3. www.medlinks.ru,
4. www.medlain.ru.
5. www.tma.uz.

